

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA ZONIMLARNING LINGVOKULTUROLOGIK AHAMIYATI

Lutfilloyeva Gulsevar Asroriddin qizi

**Termiz davlat pedagogika instituti , xorijiy til va adabiyoti,
fakulteti ingliz tili yo'nalishi 2- kurs talabasi.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10547931>

Annotatsiya: Inson qalbining ko'zgusi bo'lmish til va xulq-atvor hamda tarbiyaning qalbda aks ettirilgan shakli bo'lmish madaniyatning integratsiyalashuvi hisoblangan lingvomadaniyatshunoslik- bu kishilik jamiyatining ishlab chiqarish, ijtimoiy va ma'naviy-ma'rifiy hayotida qo'lga kiritgan yutuqlari majmui demakdir. Shu xususda, ushbu maqola zoonimlar, ularning inson hayotida tutgan o'rni ahamiyati va ularning u yoki bu tilde madaniyatlashuvi ya'ni zoonimlarning lingvokulturologik ahamiyati haqida qimmatli va kerakli ma'lumotlar beradi.

Kalit so'zlar: Zoonim, onomastika, lingvomadaniyatshunoslik, tilshunoslik, etnos, mentalitet lingvomadaniy kodlar, antropotsentrik.

XX asrning 60-70- yillarida o'zbek tilshunosligida bir qancha ko'zga ko'rinarli keskin ilmiy burilishlar vujudga keladi. Fonetika, fonologiya, ijtimoiy tilshunoslik, nutq madaniyati va shu kabi qator yo'nalishlar bilan bir qatorda o'zbek onomastikasi ham o'sha davrning yangi vujudga kelgan sohasi sifatida e'tirof e'tiladi. Ushbu sohaga oid olib borilgan bir qancha tadqiqotlar nomshunoslik yo'nalishini izohli lug'atlar va ko'p sonli maqolalar bilan boyitadi. Aslini olib qaraganda "Onomastika" deb nomlanuvchi fanning asosiy vazifasi mazkur fanning shakllanishi, rivojlanish bosqichlari, onomastik birliklarni o'rganish metodlari va boshqalar haqida talabalarga zarur bilim va ko'nikmalarni yetqazib berishdan iboratdir. Shunga ko'ra nomshunoslikdagi boshqa yo'nalishlar bilan bir qatorda " Zoonim " atamasi ham onomastik birlik sifatida ushbu sohada muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu termin ilk bora greklar orasida paydo bo'lgan bo'lib, so'ngi 10 yil ichida bugungi yosh avlodning qiziqishini orttirib kelmoqda. Tilshunoslikda zoonimlarga oid ilk tadqiqot N.K. Dmitriev tomonidan olib borilgan. Zoonimlar hayvon nomlarini o'rganuvchi bo'lim sifatida o'zbek tilida ularning quyidagi turlari mavjud;

1. Qush nomlari
2. Hasharot nomlari
3. Baliq nomlari
4. Uy hayvonlari nomlari va xonaki hayvonlar
5. Yovvoyi hayvonlar nomlari
6. Sudralib yuruvchi hayvonlar
7. Kemiruvchilar nomlari

Hayvonlar yetakchi va farqlovchi turlarga ajratilib tasniflanadi. Yetakchi nom deganda, hayvonlarning umumiy nomi tushunilsa, farqlovchi nom bu o'sha bir turga kirgan hayvonlarning alohida xususiyatlari, rangi, hajmi kabi o'ziga xos jihatlarini inobatga olgan holda farqlanishi tushuniladi. Masalan; Bo'risimonlar oilasi- bu yetakchi nom bo'lsa, ushbu oilaga kiruvchi bo'ri, tulki va it o'z ichi doirasida hajmi, rangi, yashash sharoitiga ko'ra farqlanishi bu- fartqlovchi nom hisoblanadi.

Hayvonlarga nom berishda ularning qay holatda yashashi, qanday o'simlik va hayvon go'shti bilan oziqlanishi kabi sifatlar bilan ham bir qancha sinflarga ajratishimiz mumkin. Misol tariqasida, tog' echkisi- juft tuyoqlilar oilasiga kiradigan ushbu hayvonning "tog' echkisi" deya nomlanishining asosiy sababi doimiy tarzda tog' etaklarida hayot kechirishidir.

Zoonimlarning lingvokulturologiyasi ham e'tibor berishimiz muhim bo'lgan o'zbek tilshunosligining asosiy kategoriyalaridan biri hisoblanadi. Shuni ta'kidlash joizki, lingvokulturologiya, ya'ni lingvomadaniyatshunoslik antropotsentrik yo'nalishining asosiy tarmoqlaridan biri bo'lib, ushbu tarmoq etnografiya, tilshunoslik, madaniyatshunoslik, psixolingvistika bilan hamkorlikda vujudga kelgan. XX asrning so'nggi choragida shakllanib V.N.Telio rahbarligida Moskva frazeologiya maktabi tomonidan olib borilgan tadqiqotlar bilan bog'liq holda paydo bo'lgan ushbu yo'nalish tilning madaniy, etnos, milliy mentalitet bilan o'zaro aloqasini o'rganuvchi ta'limot hisoblanadi. Ba'zi tadqiqodchilar lingvokulturalizmning kelib chiqish ildizi asosan V.Fon Gumboldga borib taqaladi degan fikrlar ilgari surilgan. Shu asnoda, bu ta'limot o'zbek tilshunosligiga ta'mal toshini qo'ygan buyuk allomalarimizni ham qiziqitirmay qo'ymadi. Ular til va madaniyatning integratsiyalashuvi haqida bir qancha qimmatli fikrlarni yosh avlod bilan bo'lishishiga qaramay, o'zbek tilshunosligida ushbu sohaga bo'lgan jiddiy harakatlar XXI asrning ikkinchi o'n yiligidan boshlanadi. Lingvomadaniyatshunoslikka oid ilk maqolalar N. Mahmudov, E. Begmatov, A.Nurmonovlarning "O'zbek tili va adabiyoti" jurnalida chop etilgan. Nima uchun yurtimizda lingvomadaniyatshunoslikka bo'lgan e'tibor yuqori darajada ekanligining asosiy sababi shundaki, til avlodlarni bog'lovchi, xalq madaniyati va ma'naviyatini o'zida mujassamlashtirgan akkumulyativ hodisa sifatida talqin etiladi. O'zbek lingvomadaniyatshunosligida hali chuqur o'rganilmagan mavzulardan biri bu lingvomadaniy kodlardir va asosan frazeologiya hamda matallarda bu kodlar asosiy o'rin egallaydi. Masalan zoomorf kodlar (it, mushuk, qo'y, xo'roz) va boshqa shu turdagi kodlarni ham ko'plab xalq maqollari orasida uchratishimiz mumkin. Lingvokulturologiya har bir xalqning tildan qay darajada o'rinli foydalanishi va tilning madaniyat bilan uyg'unlashuvini, tilda o'z aksini topgan rasm-rusum va odatlar, tilning paremiologik fondi, til etalonlari, imo-ishora va ramzlar, tildagi o'xshatish va metaforalar hamda o'zbek nutq odatlarini tashkil etar ekan, shu asnoda, uni xalqning tildagi aksi desak, mubolag'a bo'lmaydi, albatta. Lingvomadaniyatshunoslikning maqollar va zoonimlar bilan uzviy aloqasini quyidagi misollarda aks ettirishimiz mumkin.

"Bitta qaldirg'och kelgani bilan bahor bo'lmas" maqoli mazmunan "Qars ikki qo'ldan chiqadi" maqoliga sinonim bo'la oladi va birinchi maqolning davomi sifatida hamohang bo'la oladi. Aynan qaldirg'och obrazining olinganiga sabab shundaki, ushbu qushga xalqimizda bo'lgan muhabbat o'zgacha. Chunki u bahorning darakchisi, yaxshilik, qut-baraka elchisi. Ingliz tildagi "the dog barks but caravan goes on" maqolining o'zbek tilidagi muqobalasi " it hurar karvon o'tar" hisoblanib, ushbu maqol aqlli insonlarning atrofdagi befoyda gaplarga parvo qilib qimmatli vaqtini sarflamasligi haqida aytilgan desak adashmagan bo'lamiz. Lingvokulturologiya xalqimiz orasida irim-sirim tarzida ba'zi holatlarga nisbatan ham o'rinli foydalanilib til qatlamlarini yanada jozibador qiladi. Misol tariqasida, yo'lda ketayotgan yo'lovchi oldidan qora mushukning chiqib qolsa, falokat keltirishi yoki ochiq qolgan yegulik oldidan biror bir it o'tib ketsa (garchi bu hayvon hech narsaga teginmagan bo'lsa ham)

yegulikning yaroqsiz holga aylanishi borasidagi qarashlar qadimdan bizning qon qonimizga singib ketgan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, lingvokulturologik birliklar xalqning ko'p asrlik hayotiy tajribalari, doimiy kundalik kuzatishlar xulosasini tugal fikr tarzida ifodalaydi hamda ularning nutqdagi o'rni azaldan o'zining hayotiy muammolarini-mehnat mashaqqati, g'am-anduhi, rohat-farog'ati, muvaffaqiyat va mag'lubiyati, rasm-rusumlari-hamma hammasini maqol va iboralarda ko'zgudagidek aks ettirib keladi.

References:

1. Sobirov. A, Yusupova. Sh, Hozirgi o'zbek adbiy til// akademik litsey va kasb-hunar kollejlarning 2 bosqich talabalari uchun darslik.-T.,2013
2. Aixelá F.J. Culture-specific Items in Translation//Translation, Power, Subversion. R. Álvarez, M.C. Vidal (Eds.). – Clevedon: Multilingual Matters, 1996. – P.52-77
3. Arnold I.V. The English Word. – M.: Vischaya Schkola, 1973 Ashurova D.U., Galieva M.R. Text Linguistics. – Tashkent: Turon-Iqbol, 2016. – 324 p.
4. Ashurova D.U., Galieva M.R. Stylistics of Literary Text. – Tashkent: Turon-Iqbol, 2016. – 272 p.
5. Ashurova D.U., Galieva M.R. Cognitive Linguistics. – Tashkent: VneshInvestProm, 2018.
6. Mahmudov N. tilning mukammal tadqiqi yo'llarini izlab... // O'zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2012.